

PARQUE DE VALDEFIERRO, ZARAGOZA

2011

HÉCTOR FERNÁNDEZ ELORZA

RESUMEN

El proyecto fue encargado por el Ayuntamiento de Zaragoza tras ganar un Concurso Público en el año 2009, al que se presentaron 6 equipos, construyéndose en 2011.

El principal objetivo del proyecto fue la reutilización de los propios materiales existentes en la parcela, que previamente había sido una cantera y vertedero, para minimizar su presupuesto. El proyecto sirvió de investigación a la reutilización de desechos en la ejecución de muros de hormigón, con el resultado de un novedoso y original sistema de encofrado, vertido y picado, ampliamente difundido en publicaciones, conferencias y exposiciones, así como desarrollado en otros proyectos realizados con posterioridad.

Dado que la estrategia de proyecto se basó en el empleo de mínimo de recursos materiales por la reutilizando de los escombros del lugar y resolver un parque totalmente accesible por la combinación de rampas, escaleras y muros, la intervención se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS nº12 "Producción y Consumo Responsables", relacionándose igualmente con el ODS nº11 "Ciudades y Comunidades Sostenibles" en cuanto a "proporcionar acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles".

El proyecto ha supuesto una aportación al debate científico siendo finalista en el Premio García Mercadal 2011, otorgado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, y el premio DESIGN VANGUARD 2013 otorgado por la Revista ARCHITECTURAL RECORD (Nueva York), además de tener impacto en numerosas publicaciones tanto del ámbito nacional como internacional. Fue también expuesta en exposiciones como "Desde La Arquitectura", en el Centro Cultural Velázquez de Madrid (con publicación) y en el Colegio de Arquitectos de Aragón.

Por tanto, se trata de una operación que abordó ya en 2011 la investigación de uno de los grandes temas o prioridades temáticas de la actualidad, por la optimización de recursos y la reutilización de desechos en la creación de lugares amigables para la ciudadanía.

Esta obra supone por tanto un trabajo de investigación enmarcado en la Línea de Investigación, "Arquitectura y Material", con el objeto de poner en práctica la investigación dedicada durante muchos años a la arquitectura y el hormigón. Dentro de esta Línea de Investigación cabe destacar las siguientes obras: Centro de Documentación de Arquitectura de las Arquerías de los Nuevos Ministerios (2004), la Facultad de Biología Celular y Genética de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid (2013) o la reforma de la ermita del Santo Sepulcro en Jarandilla de la Vera (2012).

Asimismo, esta línea de pensamiento ha resultado en numerosas publicaciones, que se enumerarán a continuación, además de conferencias de carácter nacional e internacional como "Circumstances", con varias localizaciones: Instituto Skuyline, Texas, (EEUU) y la Facultad de Arquitectura de Belgrado, Serbia, noviembre de 2011; en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Budapest, Hungría y en la Facultad de Arquitectura Saint Lucas de Bruselas, Bélgica, mayo 2012. También se presentó "Work in progress" dentro del Workshop "Simeto Landscape", organizado por la Fondazione Dell'ordine Degli Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Provincia Di Catania, Italia, septiembre de 2012.

Este proyecto se ha presentado en dos exposiciones: los "Premios Garcia Mercadal" del Colegio de Arquitectos de Zaragoza, septiembre de 2011, y "Desde la arquitectura", con itinerancia local en el Centro Cultural Velázquez de Madrid, enero de 2013 (con publicación editada por Maira Libros, ISBN 978-84-941317-5-2), y después en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, julio de 2013.

La obra se llevó a cabo junto con Manuel F. Ramírez, autoría con idéntica implicación. Según la taxonomía CRediT, ambos desarrollaron el alcance completo de la aportación, tomando los roles de Conceptualization, Project Administration y Supervision.

Imagen exterior

Imagen exterior

Imagen exterior

Imagen exterior

Imagen exterior

Imagen del proceso constructivo

Imagen exterior

Imagen exterior

Imagen exterior